

УДК 159.922

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Куцова В.В., Орехова Л.С., Павленко В.Б.

***ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Симферополь,
Россия***

E-mail: vpav55@gmail.com

В статье представлен обзор научных работ, посвященных является анализу современных отечественных и зарубежных исследований, посвященных развитию просоциального и помогающего поведения детей раннего и дошкольного возраста в контексте семейных отношений, а также их становлению под влиянием воспитания в детских дошкольных учреждениях. Особое внимание уделено психофизиологическим механизмам становления такого вида поведения с учетом роли системы зеркальных нейронов мозга. Исходя из понимания функций зеркальной системы мозга для развития просоциального поведения делается вывод о необходимости как применения методик, развивающих понимание детьми эмоциональных состояний окружающих, так и важности в качестве примера собственных просоциальных действий в семье и со стороны персонала дошкольных учреждений.

Ключевые слова: просоциальное поведение, помогающее поведение, зеркальные нейроны.

ВВЕДЕНИЕ

Просоциальное поведение (ПП), включающее в себя действия, направленные на оказание помощи, проявление эмоциональной поддержки и утешения по отношению к другим людям, представляет собой одну из ключевых характеристик зрелой, социальной и морально ориентированной личности [1, 2]. На протяжении последних десятилетий интерес к данному феномену значительно возрос, что объясняется как научной, так и практической значимостью изучения механизмов социализации, развития эмоционального интеллекта, успешной адаптации индивида в обществе, а также важностью профилактики асоциальных и девиантных форм поведения. Современные вызовы, стоящие перед обществом, включая повышение уровня индивидуализма, снижение эмпатических навыков и рост социального отчуждения, требуют углубленного анализа факторов, способствующих формированию и развитию просоциальных тенденций у подрастающего поколения.

Особую значимость приобретает изучение ПП в раннем детстве и в дошкольном возрасте, поскольку именно в эти периоды закладываются фундаментальные основы взаимодействия с социальным окружением, развивается способность к сочувствию, альтруизму и моральной оценке поведения других. Кроме того, актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена также необходимостью ранней профилактики и коррекции нарушений в социальной сфере. В современных условиях, когда наблюдается увеличение числа детей с трудностями в межличностных отношениях, дефицитом эмпатии и сниженной

мотивацией к сотрудничеству, возрастает потребность в комплексном междисциплинарном подходе, включающем нейропсихологическую диагностику, педагогическую поддержку и психолого-профилактическое сопровождение. Разработка научно обоснованных подходов к оценке и развитию ПП может стать эффективным инструментом в решении задач, связанных с социальной адаптацией, профилактикой девиантного поведения и формированием устойчивых моральных установок у детей.

Наконец, актуальность темы усиливается необходимостью учета индивидуальных различий в формировании ПП. Исследования показывают, что такие факторы, как особенности формирования центральной нервной системы, специфика отношений в семье, характеристики темперамента, половые различия, уровень вербального развития, степень выраженности социальной тревожности, а также принадлежность к определенной социальной группе, оказывают критически важное влияние на частоту и характер проявлений просоциальности. Становится очевидным, что ПП представляет собой сложный, многокомпонентный феномен, формирующийся под воздействием как врожденных биологических характеристик, так и средовых факторов, включая воспитание, образовательную среду, социальное моделирование и межличностное взаимодействие. Таким образом, исследование механизмов становления ПП у детей раннего и дошкольного возрастов представляет собой значимое направление современной психологии развития и психофизиологии. Его значимость определяется как с теоретической точки зрения – для понимания природы и механизмов социальной мотивации, – так и с практической – для разработки эффективных стратегий воспитания, обучения и коррекции поведенческих трудностей у детей. Отдельно стоит упомянуть, что до конца не установлено, является ли склонность человека к ПП генетически детерминированной или же является продуктом социальной среды. Результаты исследований с участием близнецов указывают на относительно небольшой вклад наследуемости и значительное влияние общих средовых факторов на становление просоциальности в раннем детстве [3]. На основании таких исследований был сделан вывод, что способность детей в возрасте до трех лет к оказанию эмпатической помощи и утешению другого человека зависит преимущественно от генетических факторов, тогда как проявление инструментальной помощи, формирование которой продолжается в более позднем возрасте, больше зависит от факторов окружающей среды [4]. Однако, согласно исследованиям последних лет, само влияние окружающей среды сказывается на становлении психофизиологических механизмов ПП благодаря формированию и дальнейшему развитию т.н. зеркальной системы мозга [5, 6].

Целью настоящей статьи является анализ современных (выполненных и опубликованных за последние 20 лет) отечественных и зарубежных исследований, посвященных развитию просоциального и помогающего поведения детей раннего и дошкольного возраста в контексте семейных отношений, а также их становлению под влиянием воспитания в детских дошкольных учреждениях.

Поиск работ проводился с использованием баз научной литературы *eLIBRARY.ru*, *Pubmed.com*, *ScienceDirect.com* по следующим ключевым словам:

просоциальное поведение, помогающее поведение, зеркальные нейроны (*prosocial behavior, helping behavior, mirror neurons*).

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Виды просоциального поведения и его становление в онтогенезе. На поведенческом уровне просоциальность реализуется в виде помогающего поведения (*helping behavior*). В настоящей работе мы, как и большинство авторов [7, 8], отождествляем понятия просоциального и помогающего поведения, определяя их как добровольные действия, совершающиеся в ответ на потребности других и направленные на их благо. Однако нужно учитывать, что ПП, как правило, является «моральным», а помогающее – не всегда, т.к. может быть направлено и на оказание помощи лишь узкой группе людей, в ущерб другим. Выделяют три вида ПП: инструментальная помощь (*instrumental helping*), т. е. помощь другим людям в завершении целенаправленного действия; (2) эмпатическая помощь (*comforting*), проявляющаяся в эмоциональной поддержке и утешении; (3) альтруистическая помощь, при которой ребенок делится своими игрушками, едой и т.п. (*sharing*) [2, 6, 9]. В раннем возрасте ребенок (2-3 года) уже обладает способностью воспринимать эмоции и понимать потребности других, а также достигает определенного уровня развития мелкой моторики, что позволяет оказывать инструментальную помощь (убирать игрушки, подать нужный предмет и т.д.). В 3-4 года, по мере созревании нервных связей между лобными и остальными регионами коры, у ребенка развивается когнитивный компонент эмпатии. В этом возрасте ребенок способен понять переживания другого человека и оказать ему эмоциональную поддержку. Также в этом возрасте у детей становится выраженным альтруистическое ПП [9]. Чем старше дети, тем чаще они проявляют альтруистическое ПП, т.к. под влиянием воспитания и общения с близкими они усваивают социальные и моральные нормы [10]. В то же время с возрастом наблюдается также и большая избирательность в отношении получателя помощи. Чем старше дети, тем охотнее помогают близким или хорошо знакомым людям, чем незнакомцам, а также тем, кто сам проявил ПП по отношению к ребенку или окружающим [11].

Важную роль в становлении ПП играют факторы темперамента ребенка. Исследования группы венгерских авторов [12] показали, что у детей 3-7 лет проявления ПП отрицательно связаны с эмоциональностью. Этот фактор темперамента определяет, насколько легко и интенсивно повышается уровень возбуждения человека в негативных эмоциональных ситуациях. Если ребенок отличается высокой эмоциональностью, то в межличностных ситуациях, которые вызывают негативные эмоции, он может быть подавлен этими негативными чувствами и будет занят тем, чтобы справляться с ними и избегать их, а не помогать другому нуждающемуся. Кроме того, уровень ПП был положительно связан с активностью и общительностью (тенденция индивидуума искать компанию других).

2. Созревание зеркальной системы мозга как фактор развития просоциальности. Ряд авторов [13, 14] считает, что дети обладают естественной, генетически предопределенной склонностью к просоциальности. Связано это с тем,

что в процессе эволюции нашего биологического вида преимущества получали те сообщества людей, где была наиболее развита внутригрупповая поддержка и сотрудничество, где дети с самого раннего детства были более мотивированы и способны обучаться навыкам помощи семье и другим окружающим людям. Благодаря эволюции *homo sapiens* приобрел уникальную особенность – наличие в составе неокортекса большого количества т.н. зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны, это клетки, которые активны как при выполнении собственных действий, так и при наблюдении за людьми, выполняющими те же самые действия [15, 16]. Предполагают, что система зеркальных нейронов является нейрофизиологической основой так называемой «теории разума» – уникальной способности человека понимать и распознавать не только свои психические состояния, но и состояния других людей и на основе этого знания формировать представления о дальнейших действиях других людей [17]. Для запуска и реализации ПП дети должны быть способны воспринимать эмоции и понимать потребности окружающих, а также иметь определенный уровень развития мелкой моторики для оказания инструментальной помощи. Открытие системы зеркальных нейронов в мозге приматов [18] и зеркальных нейронов, участвующих в процессе эмоционального заражения у людей [19] стало важной вехой на пути открытия нейрональных сетей, участвующих в процессе понимания внутренних эмоциональных и когнитивных состояний окружающих. Кроме того, зеркальные нейроны обеспечивают обучение путем подражания, благодаря чему дети осваивают действия, требующие включения тонкой моторики [20]. Указывают, что, хотя развитие зеркальных нейронов предопределено генетически, они формируются в онтогенезе посредством сенсомоторного обучения. Под влиянием опыта восприятия и выполнения одних и тех же действий ребенком, при которых определенные движения неоднократно наблюдаются и выполняются, нервная клетка моторной или ассоциативной коры становится зеркальным нейроном, реагирующим как на восприятие, так и на выполнение действия. Такое обучение происходит в результате взаимодействия с близкими, значимыми для ребенка людьми. Взрослым необходимо постоянно подавать примеры разных форм помощи, начиная с собственного семейного круга [6, 21]. Считают, что развитие зеркальных нейронов нарушено у детей с аутизмом [22]. Наши исследования [23] показали, что у нормотипичных детей 4-7 лет при реализации разных видов ПП наблюдалось падение мю-ритма электроэнцефалограммы в центральных и теменных областях коры, что расценивается как показатель активации зеркальной системы мозга. Такая активация отсутствовала или была менее выражена у детей с расстройствами аутистического спектра. При этом у детей с аутизмом инструментальное ПП более выражено, чем у их типично развивающихся сверстников, а эмпатическое и альтруистическое поведение проявляется в меньшей степени. Мы считаем, что недостаточное развитие зеркальной системы мозга у таких детей затрудняет понимание эмоционального состояния и потребностей других людей в сложных ситуациях, что и является причиной меньшей выраженности у них эмпатического и альтруистического ПП. В тоже время инструментальное ПП развито у них хорошо, ребенок твердо усвоил – что-то упало, надо поднять.

3. Роль семьи в развитии просоциальности. Как отмечалось выше, становление просоциальности происходит в результате взаимодействия с близкими, значимыми для ребенка людьми, прежде всего с членами его семьи. Лишь ранние проявления ПП детей генетически детерминированы, а дальнейшее его развитие является продуктом социальной среды, в том числе присвоением культурных моделей поведения. По мере взросления дети в процессе социального взаимодействия все в большей степени учитывают нормы морали и принципы справедливости. Развитие ПП детей невозможно без активного воздействия родителей. По мнению С. Браунелл [24] (близкому к пониманию развития в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского), ПП возникает благодаря активной деятельности маленьких детей в уникальной социально-эмоциональной среде. Эффекты социализации действуют с рождения, формируя ПП. Социальное окружение младенца, в первую очередь родители, а также другие значимые взрослые, активно поощряет детей к просоциальным действиям, проявляя участие, транслируя ожидания от межличностной заботы и по мере возможности вовлекая их в домашние дела [25, 26]. При этом родители могут регулировать просоциальные действия детей с помощью дисциплинарных воздействий [27]. Однако дети, как правило, вырастают более просоциальными, если родители проявляют большую теплоту, поддерживают их автономию [28-31], последовательно и в мягкой форме обосновывают свои требования и правила [32]. Установлено, что со степенью материнской теплоты положительно связано ПП по отношению к членам семьи и матери, в то время как с отцовской теплотой – ПП по отношению к отцам и друзьям [25, 30]. Дети вырастают менее ориентированными на помощь другим, если родители проявляют вербальную враждебность (например, кричат) [30]. Однако проявление родителями разочарования также является эффективной стратегией формирования ПП детей, поскольку возникновение в при этом у ребенка чувства вины стимулирует желание исправиться, показать себя с лучшей стороны [27]. Важную роль в развитии ПП играют также отношения с сиблингами. Так, отмечают [33], что теплота и привязанность между братьями и сестрами могут компенсировать отчужденность в детско-родительских отношениях и способствовать формированию чуткого отношения к людям.

Важную роль играет также совместное с родителями чтение хорошо иллюстрированных книг с позитивными примерами разных видов ПП. Так дети 4-5 лет, которым родители дважды в неделю в течение двух месяцев читали такие книги, показали значимый рост уровня эмпатии и проявлений ПП по сравнению с контрольной группой [34]. Дети также становятся более просоциально ориентированными, когда родители поощряют их к участию в просоциальных мероприятиях (например, в благотворительной деятельности) или, когда родители инициируют беседы, в которых подчеркивается важность проявления сострадания и помощи [32]. На становление ПП негативно влияет отсутствие семейного воспитания. Так, дети раннего возраста, воспитывающиеся в детском доме, реже оказывают инструментальную помощь, чем дети, растущие в семьях [35]. Авторы исследования причиной таких особенностей проявления ПП у воспитанников детского дома считают более низкий уровень их когнитивного развития и задержку

понимания речи. Кроме того, в учреждении, где небольшое количество воспитателей обычно присматривает за большим количеством детей, гораздо меньше возможностей для формирования адекватного общего пространства действий, наблюдений за ПП других. Этим могут объясняться трудности с инициированием помогающих действий у детей, находящихся в подобных учреждениях.

4. Влияние на развитие просоциальности воспитания в дошкольных учреждениях. Относительно небольшое количество исследований были сосредоточены на особенностях развития ПП у детей, имеющих семьи, но получающих раннюю социализацию вне семейного контекста, т. е. в детском саду. В этих условиях они приобретают опыт общения с группой сверстников под руководством одного или нескольких воспитателей. Такая среда структурирована в соответствии с конкретными руководящими принципами и способствует общему благополучию и развитию детей, хотя посещение детского сада означает для ребенка ежедневную разлуку со значимыми членами семьи и преодоление вызванного этим стресса. Кроме того, ежедневный опыт в нем, особенно свободная игра со сверстниками, может представлять приятные и обогащающие возможности для сотрудничества, но в то же время и для конфликта, в зависимости от обстоятельств.

Результаты ряда работ показали, что дети, посещающие детские сады начинают чаще демонстрировать ПП, чем дети, воспитывающиеся только в семьях [36, 37]. В качестве причин указывают следующие – благодаря уходу и помощи, который получают сами малыши, они учатся заботиться о других, а также выполняют помогающие действия за счет подражания. Исследования, проведенные в Индонезии [38], продемонстрировали благоприятное влияние на развитие просоциальности у детей в возрасте 5-6 лет проведения в детском саду командных игр. В результате участия в серии соревнований, основанных на командной работе, у детей выросли показатели ПП, сотрудничества и терпимости друг к другу. Авторы указанной работы пришли к выводу, что командные игры обучают детей создавать и обсуждать межличностные отношения, развивать качества сотрудничества, единения, ответственности и честности, необходимых для того, чтобы соревноваться в спортивной манере. С другой стороны, результаты исследований итальянских авторов [39] показали, что дети 3-6 лет, которые посещали детский сад, имели более высокие показатели гнева и агрессии, чем те, кто его не посещал. Возникновение агрессивного поведения, безусловно, может быть показателем дискомфорта и стресса из-за относительно продолжительного периода, проводимого вне семьи; однако в основе такого поведения могут лежать и другие причины, поскольку ребенок также испытывает желание самоутвердиться и усилить свою независимость от других. Эти характеристики, по-видимому, объясняли тенденции участников исследования реже совершать просоциальные действия в ответ на просьбу сверстника, по сравнению с детьми, не посещающими детский сад.

Таким образом, следует отметить, что результаты исследований влияния воспитания в дошкольных учреждениях на ПП детей остаются в значительной степени неполными, а их результаты – противоречивыми. Тем не менее, для того

чтобы нивелировать возможные негативные эффекты пребывания ребенка в детском саду и усилить позитивные, имеются конкретные рекомендации для формирования просоциальности ребенка в дошкольном учреждении. В частности, предлагается развивать эмоционально-перцептивные способности детей с помощью наглядных пособий, фильмов и игр, направленных на адекватное восприятие и понимание эмоций окружающих [40].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ данных литературы свидетельствует о взаимодействии генетических и социальных факторов в становлении ПП детей. Примером такого взаимодействия является развитие системы зеркальных нейронов ребенка, которая с одной стороны «каналезирована» генетически, а с другой формируется в результате тесного общения и наличия пространства совместной деятельности с близкими, значимыми для ребенка людьми. Целенаправленное развитие ПП в условиях семьи и детских дошкольных учреждений должно учитывать психофизиологические закономерности формирования просоциальности ребенка, в частности, современные представления о зеркальной системе мозга. Для развития ПП необходимо как применение методик, развивающих понимание детьми эмоциональных состояний окружающих, так и демонстрация различных видов помощи окружающим на примере собственных поступков в семье и со стороны персонала дошкольных учреждений.

Список литературы

1. Paulus M., Producing and understanding prosocial actions in early childhood / M. Paulus, C. Moore // *Adv. Child Dev. Behav.* – 2012. – Vol. 42. – P. 271-305.
2. Юдина Т.О. Развитие просоциального поведения у детей раннего возраста / Т.О. Юдина, Т.Н. Котова // *Шаги/Steps.* – 2015. – Т. 1, № 1. – С. 108-121.
3. Knafo A. Prosocial behavior from early to middle childhood: genetic and environmental influences on stability and change / A. Knafo, R. Plomin // *Developmental Psychology.* – 2006. – Vol. 42, № 5. - P. 771-786.
4. Knafo-Noam A. Genetic and environmental contributions to children's prosocial behavior: Brief review and new evidence from a reanalysis of experimental twin data / A. Knafo-Noam, D. Vertsberger, S. Israel // *Current Opinion in Psychology.* – 2017. – Vol. 12. – P. 60-65.
5. Köster M. Why do infants help? A simple action reveals a complex phenomenon / M. Köster, J. Kärtner // *Dev. Rev.* – 2019. – Vol. 51. – P. 175-187.
6. Павленко В.Б. Становление просоциального поведения в раннем детстве и его нейрофизиологические механизмы / В.Б. Павленко, Л.С. Орехова, А.А. Португальская, А.А. Михайлова // *Журн. высш. нерв. деят. им. И.П. Павлова.* – 2023. – Т. 73, № 2. – С. 193-213.
7. Decety J. Putting together phylogenetic and ontogenetic perspectives on empathy / J. Decety, M. Svetlova // *Dev. Cogn. Neurosci.* – 2012. – Vol. 2, № 1. – P. 1-24.
8. Kärtner J. Socio-cognitive influences on the domain-specificity of prosocial behavior in the second year / J. Kärtner, N. Schuhmacher, J. Collard // *Infant Behav. Dev.* – 2014. – Vol. 37, № 4. – P. 665-675.
9. Paulus M. The multidimensional nature of early prosocial behavior: A motivational perspective / M. Paulus // *Curr. Opin. Psychol.* – 2018. – Vol. 20. – P. 111-116.
10. Svetlova M. Toddlers' prosocial behavior: From instrumental to empathic to altruistic helping / M. Svetlova, S.R. Nichols, C.A. Brownell // *Child Dev.* – 2010. – Vol. 81, № 6. – P. 1814-1827.
11. Tomasello M. *Becoming Human: A Theory of Ontogeny.* – Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 2019. – 392 p.

12. Orbán R. Different pathways leading to prosocial behavior in preschoolers: The role of parenting style, child temperament, and self-regulation / R. Orbán, B.L. Kiss, A.N. Zsidó, M. Pohárnok // *New Dir. Child Adolesc. Dev.* – 2025. – Vol. 1. – 10 p.
13. Warneken F. Insights into the biological foundation of human altruistic sentiments / F. Warneken // *Curr. Opin. Psychol.* – 2016. – Vol. 7. – P. 51-56.
14. Tomasello M. The adaptive origins of uniquely human sociality / M. Tomasello // *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci.* – 2020. – Vol. 375, № 1803. – URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32475332/> (дата обращения: 25.01.2024)
15. Лебедева Н.Н. Система зеркальных нейронов мозга: ключ к обучению, формированию личности и пониманию чужого сознания / Н.Н. Лебедева, А.И. Зуфман, В.Ю. Мальцев // *Успехи физиол. наук.* – 2017. – Т. 48, № 4. – С. 16-28.
16. Bonini L. Mirror neurons 30 years later: Implications and applications / L. Bonini, C. Rotunno, E. Arcuri, V. Gallese // *Trends Cogn. Sci.* – 2022. – Vol. 26, № 9. – P. 767-781.
17. Liu Y. Neural sensitivity to others' belief states in infancy predicts later theory of mind reasoning in childhood / Y. Liu, E. Moss, F. Tin, D.C. Hyde // *Cortex.* – 2025. – Vol. 184. – P. 96-105.
18. Rizzolatti G. The functional role of the parieto-frontal mirror circuit: Interpretations and misinterpretations / G. Rizzolatti, C. Sinigaglia // *Nat. Rev. Neurosci.* – 2010. – Vol. 11, № 4. – P. 264-274.
19. Bastiaansen J.A.C.J. Evidence for mirror systems in emotions / J.A.C.J. Bastiaansen, M. Thioux, C. Keysers // *Philos. Trans. R. Soc. B.* – 2013. – Vol. 364. – P. 2391-2404.
20. Meyer M. Intention to imitate: Top-down effects on 4-year-olds' neural processing of others' actions / M. Meyer, H.M. Endedijk, S. Hunnius // *Dev. Cogn. Neurosci.* – 2020. – Vol. 45. – URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32890960/> (дата обращения: 25.01.2024)
21. Heyes C. What happened to mirror neurons? / C. Heyes, C. Catmur // *Perspect. Psychol. Sci.* – 2022. – Vol. 17, № 1. – P. 153-168.
22. Iacoboni M. The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction / M. Iacoboni, M. Dapretto // *Nat. Rev. Neurosci.* – 2006. – Vol. 7, № 12. – P. 942-951.
23. Павленко В.Б. Особенности реактивности μ -ритма ЭЭГ у детей с расстройствами аутистического спектра в ситуациях помогающего поведения / В.Б. Павленко, А.И. Кайда, В.Н. Клинков, А.А. Михайлова, Л.С. Орехова, А.А. Португальская // *Вестник РГМУ.* – 2023. – № 2. – С. 26-32.
24. Brownell C.A. Prosocial behavior in infancy: The role of socialization / C.A. Brownell // *Child Dev. Perspect.* – 2016. – Vol. 10, № 4. – P. 222-227.
25. Carlo G. Adolescents' prosocial behaviors through a multidimensional and multicultural lens / G. Carlo, L. Padilla-Walker // *Child Dev. Perspect.* – 2020. – Vol. 14, № 4. – P. 265-272.
26. Dahl A. The social origins of human prosociality / A. Dahl, C.A. Brownell // *Curr. Dir. Psychol. Sci.* – 2019. – Vol. 28, № 3. – P. 274-279.
27. Yavuz H.M. Parental discipline, child inhibitory control and prosocial behaviors: The indirect relations via child sympathy / H.M. Yavuz, S. Dys, T. Malti // *J. Child Fam. Stud.* – 2022. – Vol. 31. – P. 1276-1289.
28. Li L. Family cohesion on prosocial behavior in college students: Moderated mediating effect / L. Li, B.J. Ye, L.Y. Ni, Q. Yang // *Chin. J. Clin. Psychol.* – 2020. – Vol. 28, № 1. – P. 178-180.
29. van Meegen M. Longitudinal associations between support and prosocial behavior across adolescence: The roles of fathers, mothers, siblings, and friends / M. van Meegen, J. Van der Graaf, G. Carlo, W. Meeus, S. Branje // *J. Youth Adolesc.* – 2024. – Vol. 53. – P. 1134-1154.
30. Padilla-Walker L.M. Does Helping Keep Teens Protected? Longitudinal Bidirectional Relations Between Prosocial Behavior and Problem Behavior / L.M. Padilla-Walker, G. Carlo, M.G. Nielson // *Child Development.* – 2015. – Vol. 86, № 6. – P. 1759-1772.
31. Paz Y. Prosocial behavior in toddlerhood and early childhood: Consistency across subtypes and over time / Y. Paz, M. Davidov, T. Orlitsky, M. Hayut, R. Roth-Hanania, C. Zahn-Waxler // *Frontiers in Psychology.* – 2023. – Vol. 14. – URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36910831/> (дата обращения: 25.01.2024)
32. Wong T.K.Y. Parenting and prosocial behaviors: A meta-analysis / T.K.Y. Wong, C. Konishi, X. Kong // *Social Development.* – 2021. – Vol. 30, № 2. – P. 343-373.
33. Булыгина М.В. Развитие просоциального поведения у детей и подростков в контексте детско-родительских и сиблинговых отношений (обзор современных зарубежных исследований) / М.В. Булыгина // *Современная зарубежная психология.* – 2024. – Т. 13, № 3. – С. 123-132.

34. Chen H The effectiveness of social-themed picture book reading in promoting children's prosocial behavior. / H. Chen, D. Lyu, L. Zhu // *Front. Psychol.* – 2025. – Vol.16. – URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40297596/> (дата обращения: 25.01.2024)
35. Kochukhova O. Better language — faster helper: the relation between spontaneous instrumental helping action and language ability in family-reared and institutionalized toddlers. / O. Kochukhova, Yu. Dyagileva, A. Mikhailova, L. Orekhova, S. Makhin, V. Pavlenko // *Psychol. Russia: State of the Art.* – 2021. – Vol. 14, № 4. – P. 79-94.
36. Bleiker, M. Effects of the type of childcare on toddlers' motor, social, cognitive, and language skills. / M. Bleiker, A. Gampe, M.M. Daum // *Swiss J. Psychol.* – 2019. – Vol.78. – P. 81-90.
37. Schmerse D. How socialization goals and peer social climate predict young children's concern for others: evidence for a development shift between 2 and 4 years of age. / D. Schmerse, R. Hepach // *Soc. Dev.* – 2021. – Vol. 30. – P. 239-257.
38. Utami, W.S., Putri, A.A.P. Team Games Tournament: A Cooperative Model for Training Prosocial Behavior in Early Childhood. / W.S. Utami, A. A. P. Putri // *Jurnal Ilmiah Potensia.* – 2025. – Vol. 10, № 1. – P. 24-31.
39. Salerni N. Prosocial Behavior in Preschoolers: Effects of Early Socialization Experiences With Peers. / N. Salerni, C. Caprin // *Front Psychol.* – 2022. – Vol. 13. – URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35250781/> (дата обращения: 25.01.2024)
40. Карелина И.О. Роль понимания эмоций и модели психического в развитии просоциального поведения дошкольников в группе сверстников / И.О. Карелина // *Akademická Psychologie.* – 2018. – № 1. – С. 33-35.

FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF PROSOCIAL BEHAVIOR IN CHILDREN

Kucova V.V., Orekhova L.S., Pavlenko V.B.

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

E-mail: vpav55@gmail.com

The article provides an overview of scientific studies analyzing contemporary domestic and international research on prosocial and helping behavior in early childhood and preschool-aged children within the context of family relationships, as well as the development of such behavior under the influence of preschool education. Key factors in the formation of prosocial behavior are examined, including the role of age, temperament, parent-child relationships, and specific characteristics of early childhood education settings. Special attention is given to the psychophysiological mechanisms underlying the development of such behavior, with a focus on the role of the brain's mirror neuron system. The article presents findings from several researchers who argue that children possess a natural, genetically predisposed inclination toward prosociality. This tendency is believed to stem from the evolutionary advantages conferred upon human communities (*Homo sapiens*) in which intra-group support and cooperation were highly developed—communities where children were motivated and capable of learning helping behaviors toward their family members and others from an early age. Through the course of evolution, *Homo sapiens* developed a unique trait: the presence of a large number of so-called mirror neurons in the neocortex. Mirror neurons are cells that become active both when an individual performs an action and when observing someone else perform the

same action. It is hypothesized that the mirror neuron system constitutes the neurophysiological basis of the so-called "theory of mind"—the uniquely human ability to understand and recognize not only one's own mental states, but also those of others, and to use this understanding to predict and interpret others' actions.

Although the development of mirror neurons is genetically determined, their maturation occurs in ontogenesis through sensorimotor learning. As a result of repeated perception and execution of specific actions – during which certain movements are both observed and performed—the motor or associative cortical neuron becomes a mirror neuron, capable of responding to both the observation and the execution of the action. This learning occurs through interaction with close, emotionally significant adults. Adults must consistently model various forms of helping behavior, beginning within the immediate family circle. As the mirror neuron system develops, children acquire the ability to perceive emotions and understand the needs of others. They also master actions requiring fine motor skills, which are essential for the execution of instrumental helping behaviors. Understanding the functions of the brain's mirror system in the development of prosocial behavior leads to the conclusion that it is essential to use methods that foster children's ability to recognize the emotional states of others. Equally important is the modeling of prosocial behavior by both family members and early childhood education staff.

Keywords: prosocial behavior, helping behavior, mirror neuron.

References

1. Paulus M., Moore C., Producing and understanding prosocial actions in early childhood, *Adv. Child Dev. Behav.*, **42**, 271 (2012).
2. Yudina T.O. Kotova T.N., Razvitiye prosotsialnogo povedeniya u detey rannego vozrasta. *Shagi/Steps*, **1**, 108 (2015).
3. Knafo A., Plomin R., Prosocial behavior from early to middle childhood: genetic and environmental influences on stability and change, *Developmental Psychology*, **42**, 771 (2006).
4. Knafo-Noam A., Vertsberger D., Israel S., Genetic and environmental contributions to children's prosocial behavior: Brief review and new evidence from a reanalysis of experimental twin data, *Current Opinion in Psychology*, **12**, 60 (2017).
5. Köster M., Kärtner J., Why do infants help? A simple action reveals a complex phenomenon, *Developmental Rev.*, **51**, 175 (2019).
6. Pavlenko V.B., Orekhova L.S., Portugalskaya A.A., Mikhaylova A.A., Stanovleniye prosotsialnogo povedeniya v rannem detstve i ego neyrofiziologicheskiye mekhanizmy, *Zhurnal vysshey nervnoy deyatelnosti im. I.P. Pavlova*, **73**, 193 (2023).
7. Decety J., Svetlova M., Putting together phylogenetic and ontogenetic perspectives on empathy. *Dev Cogn Neurosci.*, **2**, 1 (2012).
8. Kärtner J., Schuhmacher N., Collard J., Socio-cognitive influences on the domain-specificity of prosocial behavior in the second year, *Infant Behav Dev.*, **7**, 675 (2014).
9. Paulus M., The multidimensional nature of early prosocial behavior: a motivational perspective, *Curr Opin Psychol.*, **20**, 116 (2018).
10. Svetlova M., Nichols S.R., Brownell C.A., Toddlers' prosocial behavior: from instrumental to empathic to altruistic helping, *Child Dev.*, **81**, 1814 (2010).
11. Tomasello M., *Becoming Human. A Theory of Ontogeny*, 392 p. (Harvard University Press, Cambridge, 2019).

12. Orbán R., Kiss B. L., Zsidó A. N., Pohárnok M., Different Pathways Leading to Prosocial Behavior in Preschoolers: The Role of Parenting Style, Child Temperament, and Self-Regulation. *New Directions for Child and Adolescent Development*, **1**, 8836802 (2025).
13. Warneken F., Insights into the biological foundation of human altruistic sentiments, *Curr Opin in Psychol.*, **7**, 51 (2016).
14. Tomasello M., The adaptive origins of uniquely human sociality, *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.*, **375**, 20190493 (2020). URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32475332/> (date of access: 25.01.2024)
15. Lebedeva N.N., Zufman A.I., Maltsev V.Yu., Sistema zerkalnykh neyronov mozga: klyuch k obucheniyu. formirovaniyu lichnosti i ponimaniyu chuzhogo soznaniya, *Uspekhi fiziologicheskikh nauk.* **48**, 16 (2017).
16. Bonini L., Rotunno C., Arcuri E., Gallese V., Mirror neurons 30 years later: implications and applications, *Trends Cogn Sci.*, **26**, 767 (2022).
17. Liu Y., Moss E., Tin F., Hyde D. C., Neural sensitivity to others' belief states in infancy predicts later theory of mind reasoning in childhood, *Cortex*, **184**, 96 (2025).
18. Rizzolatti G., Sinigaglia C., The functional role of the parieto-frontal mirror circuit: interpretations and misinterpretations, *Nat Rev Neurosci.*, **11**, 264 (2010).
19. Bastiaansen J.A.C.J., Thioux M., Keysers C., Evidence for mirror systems in emotions, *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, **364**, 2391 (2013).
20. Meyer M., Endedijk H.M., Hunnius S., Intention to imitate: Top-down effects on 4-year-olds' neural processing of others' actions, *Dev Cogn Neurosci.*, **45**, 100851 (2020). – URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32890960/> (date of access: 25.01.2024)
21. Heyes C., Catmur C., What happened to Mirror Neurons? *Perspect Psychol Sci.*, **17**, 153 (2022).
22. Iacoboni M., Dapretto M., The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction, *Nat Rev Neurosci.*, **7**, 942 (2006).
23. Pavlenko V.B., Kayda A.I., Klinkov V. ., Mikhaylova A.A., Orekhova L.S., Portugalskaya A.A., Osobennosti reaktivnosti myu-ritma EEG u detey s rasstroystvami autisticheskogo spektra v situatsiyakh pomogayushchego povedeniya, *Vestnik RGMU*, **2**, 26 (2023).
24. Brownell C.A., Prosocial Behavior in Infancy: The Role of Socialization, *Child Development Perspectives*, **10**, 222 (2016).
25. Carlo G., Padilla-Walker L., Adolescents' Prosocial Behaviors Through a Multidimensional and Multicultural Lens, *Child Development Perspectives*, **14**, 265 (2020).
26. Dahl A., Brownell C.A., The Social Origins of Human Prosociality, *Current Directions in Psychological Science*, **28**, 274 (2019).
27. Yavuz H.M., Dys S., Malti T., Parental Discipline, Child Inhibitory Control and Prosocial Behaviors: The Indirect Relations via Child Sympathy, *Journal of Child and Family Studies*, **31**, 1276 (2022).
28. Li L., Ye B.J., Ni L.Y., Yang Q., Family cohesion on prosocial behavior in college students: moderated mediating effect, *Chinese Journal of Clinical Psychology*, **28**, 178 (2020).
29. van Meegen M., Van der Graaf J., Carlo G., Meeus W., Branje S., Longitudinal Associations Between Support and Prosocial Behavior Across Adolescence: The Roles of Fathers, Mothers, Siblings, and Friends, *Journal of Youth and Adolescence*, **53**, 1134 (2024).
30. Padilla-Walker L.M., Carlo G., Nielson M.G., Does Helping Keep Teens Protected? Longitudinal Bidirectional Relations Between Prosocial Behavior and Problem Behavior, *Child Development*, **86**, 1759 (2015). – URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36910831/> (date of access: 25.01.2024)
31. Paz Y., Davidov M., Orlitsky T., Hayut M., Roth-Hanania R., Zahn-Waxler C., Prosocial behavior in toddlerhood and early childhood: Consistency across subtypes and over time, *Frontiers in Psychology*, **14**, 14 (2023).
32. Wong T.K.Y., Konishi C., Kong X., Parenting and prosocial behaviors: A meta-analysis. *Social Development*, **30**, 343 (2021).
33. Bulygina M.V., Razvitiye prosotsialnogo povedeniya u detey i podrostkov v kontekste detsko-roditelskikh i siblingovykh otosheniy (obzor sovremennykh zarubezhnykh issledovaniy), *Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya*, **13**, 123 (2024).
34. Chen H, Lyu D, Zhu L., The effectiveness of social-themed picture book reading in promoting children's prosocial behavior, *Front Psychol.*, **16**, 1569925 (2025). URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40297596/> (date of access: 25.01.2024)

35. Kochukhova O., Dyagileva Yu., Mikhailova A., Orekhova L., Makhin S., Pavlenko V., Better language – faster helper: the relation between spontaneous instrumental helping action and language ability in family-reared and institutionalized toddlers, *Psychol Russia: State of the Art*, **14**, 79 (2021).
36. Bleiker M., Gampe A., and Daum M.M., Effects of the type of childcare on toddlers' motor, social, cognitive, and language skills, *Swiss J. Psychol.*, **78**, 81 (2019).
37. Schmerse D., Hepach R., How socialization goals and peer social climate predict young children's concern for others: evidence for a development shift between 2 and 4 years of age, *Soc. Dev.*, **30**, 239 (2021).
38. Utami W.S., Putri A.A.P., Team Games Tournament: A Cooperative Model for Training Prosocial Behavior in Early Childhood, *Jurnal Ilmiah Potensia*, **10**, 24 (2025).
39. Salerno N., Caprin C., Prosocial Behavior in Preschoolers: Effects of Early Socialization Experiences With Peers, *Front Psychol.*, **13**, 840080 (2022). URL : <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35250781/> (дата обращения: 25.01.2024)
40. Karelina I.O., Rol ponimaniya emotsiy i modeli psikhicheskogo v razvitii prosotsialnogo povedeniya doshkolnikov v gruppe sverstnikov, *Akademick Psychologie*, **1**, 33 (2018).